

ЭКИШ МУДДАТИ, МЕЪЁРИ, СХЕМАСИ ВА ЎСИМЛИК СОНИНИНГ ОРГАНЛАР ШАКИЛЛАНИШГА ТАЪСИРИ

И.И.Маматкулов

Тошкент давлат аграр университети мустақил тадқиқотчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11100885>

АННОТАЦИЯ

Мақолада кескин глобал иқлим ўзгариши шароитида андоза “Ўзбекистон-5” дон жўхори ҳамда “Массино” навлари ўсимликларнинг ҳосил элементлари шаклланишига “Массино” нави уруғларини экиш муддати, меъри, схемаси ва ўсимлик туп сони таъсирини тадқиқ қилиш маълумотлари келтирилган. Солиштириб ўрганилганда “Массино” навида рўвак оғирлиги 126,3-190,4 г ўртача 134,7 г (81,2%), намлик ва чиқинди миқдори эса 4,4-13,2 г, ўртача 7,8 г (4,5%), битта рўвакдаги дон сони 448,8 дона бўлганлиги, яъни юқорида тадқиқ қилинган омилларга бевосита боғлиқ эканлиги аниқланди.

Калит сўзлар: навбатлаб экиш, “Массино” нави, марфобиология, ўсимлик бўйи, рўвак узунлиги, дон сони, тоза дон чиқими, намлик ва чиқинди миқдори, тупроқ мелиоратив ҳолати, 1000 дона дон оғирлиги

Дунёдаги кескин глобал иқлим ўзгариши, қурғоқчилик, аҳоли сонининг доимий ортиб бориши ва саноатни интенсив ривожланиши, янада қишлоқ хўжалиги маҳсулотларига бўлган талабни ошишига олиб келмоқда. Сўнгги 50 йилликда жўхори экиладиган майдон дунё бўйича 60 фоизга, дон етиштириш эса – 244 фоизга ортган. Бу эса иқлим ўзгариши салбий оқибатларини юмшатишга қаратилган илк қадам ҳисобланади.

Дунё деҳқончилигида жўхори экини сўнгги йилларда кенг тарқалган донли экинлар ичида 5-ўринни эгаллайди ва дунёнинг 85 мамлакатининг 70-75 млн.гектар ер майдонида етиштирилади [1; С. 368]. Жўхори дони етиштирадиган асосий давлатлар қаторига Ҳиндистон (17,6 млн.га), Хитой (10,0 млн.га), Африка давлатларида (13,8 млн.га), АҚШ (7,0 млн.га), Аргентина (1,5 млн.га), Австралия (1,0 млн.га), Мексика (1,4 млн.га) давлатлари киради. Қолган давлатларда жўхори 14-18 млн.гектар (32,6-41,9%) майдонда етиштирилади.

Ҳозирги вақтда Ўзбекистонда жўхорининг асосий экин майдонлари Қорақалпоқистон Республикаси, Хоразм, Бухоро, Навоий вилоятларида жойлашган бўлиб, 20 минг.гектардан ортиқ майдонда етиштирилади [2; Б. 27-26]. Лекин, сўнгги йилларда кескин кенгайиши кутилмоқда (Телляев, Маматкулов 2023) Ўрганилган дон жўхори экини, гарчи у "жанубий" деб ҳисоблансада, лекин сўнгги ўн йилликларда

селекционерлар меҳнати туфайли у иқлими оғирроқ ҳамда совуқроқ ва мўътадил бўлган ҳудудларга ҳам кўчиб ўтган. Жўхорининг катта майдонларда етиштирилиши, уни асосан тупроқ абиотик ва биотик омилларга танламаслиги, беорлиги, юқори экологик эгилувчанлиги (пластичность), юқори ҳарорат, қурғоқчилик ва шўрланишга чидамлилиги ва бошқалардир.

Жўхори экини дони фосфор, калий, магний ва хилма-хил витаминлар, углеводлар, оқсил ва аминокислоталар сақлайди [3; С.16-18]. Ҳисоб-китобларга кўра, Осиё ва Африка мамлакатларида ҳар йили олинадиган жўхори донидан йил давомида 200 миллиондан ортиқ аҳоли озиқ-овқат сифатида фойдаланади.

Жўхори тупроқ унумдорлигига унча талабчан бўлмаган, бир йилда икки - уч маротаба экиб дон, яшил масса, пичан етиштириш мумкин бўлган самарали экин тури ҳисобланади [4; С. 60].

Тажрибада ўрганилган андоза нав “Ўзбекистон-5” рўваги тик ўсувчи, “Массино” нави эса эгилган, мураккаб конуссимон шаклда.

Андоза “Ўзбекистон-5” навини рўвак узунлиги ҳамда туп сони кўпайган сари, ўсимлик бўйи ва рўвак узунлиги ўсиб борганлиги аниқланди. Бир тупдаги барг сони ўрганилганда, андоза “Ўзбекистон-5” нави барча муддат ва ўсимлик қалинликларида барг сони деярли бир хил констант 10,6-11,8 донани ташкил этганлиги аниқланди. “Массино” навида эса бу кўрсаткич 15,8-17,7 донани ташкил этиб, массаси оғирроқ эканлиги аниқланди. “Массино” навида барг сони кўп бўлиши, барг орқали содир бўладиган фотосинтез жараёнини яхши ўтиши оқибатида, ўсимликда яшил ва уруқ масса ҳажмини ортишига олиб келди.

Шунингдек, силос тайёрлашда энг мақбул бўлиб, силосни чорва ҳайвонлари томонидан суйиб истеъмол қилинишига ҳам нишхорт чиқармаслигига олиб келади. Жўхори ўсимликларини шамолга бардошли бўлиши ҳам республика, айниқса, Қорақолпоғистон шароитида катта аҳамиятга эга ҳисобланади. Ана шу морфологик кўрсаткичлардан бири поядаги бўғимлар сонига ҳам боғлиқлиги адабиётларда таъкидланган. Бўғимлар пояни кучли эгилмаслиги, шамол бўлганда синиб кетмаслиги ёки ётиб қолмасликдан сақлаб, таянч вазифасини бажаради.

Андоза “Ўзбекистон-5” навида поядаги бўғимлар сони баргдагидек турли экилган муддат ва ўсимлик қалинликларида деярли бир хил бўлиши, яъни 12,2-12,6 донани ташкил этиши кузатилди. “Массино” навида эса биринчи муддат 90 минг туп ўсимлик бўлган вариантида 19

донани, учинчи муддат худди шу ўсимлик қалинлигида 17,8 донани, қолган ўсимлик қалинликларида деярли бир хил эканлиги аниқланди. Учинчи муддатда экилган вариантда, ўсимликни ривожланиш даври бошида кунларни ўта исиб кетиши ва ривожланишнинг сўнгги даврларида иқлимни мўътадиллашиб бориши, яъни экинни тезроқ авлод қолдириш “стресс” жараёнига ўтиши ҳисобига бўғимлар сони ҳамда ўсимлик баландлигини камайишига олиб келиши аниқланди.

Шуни таъкидлаш лозимки, дон ҳосилини механизатция ёрдамида ўриб олишни ташкил этишда, рўвак ости билан биринчи барг орасидаги оралиқ масофа жуда муҳим ўрин эгаллайди. Агар рўвак ости ва биринчи барггача бўлган масофа 10 смдан узун бўлса, рўвакни йиғиштириб олиш даврида кўп миқдорда рўвак ҳосили массаси поя қисмини қўшилиб қолишига олиб келади. Агарда 5 смдан кам бўлса, унда яшил масса қисмини донли рўвакни кўп қисми билан аралашиб кетишига олиб келади. Андоза “Ўзбекистон-5” навида бу кўрсаткич барча вариантларда 10,0-16,0 см ни ташкил қилган бўлса, янги яратилган “Массино” навида ўртача 5,0-7,0 см ни ташкил этиши аниқланди.

Юқорида андоза нав билан “Массино” нави I-экиш муддатида солиштириб ўрганилганда (190 см) “Массино” нави (130 см) ўсимлик бўйини ўртача 60,0 см/га пастлиги, рўвак билан биринчи барг орасидаги масофани 5-7 см ни ташкил этиши, бемалол ишчи кучини камайтирган ҳолда механизатция ёрдамида ҳосилни тез ва чиқитсиз йиғиштириб олиш имконияти мавжуд эканлиги аниқланди. Шунинг билан бирга, “Массино” нави сифатли юқори дон ҳосили етиштиришдан ташқари чорва ҳайвонлари учун тўйимли, барги кўп, ширали силос озуқа тайёрлаш имкониятлари юқори эканлиги аниқланди. Тажрибада ўрганилаётган дон жўхори навларини иккинчи экиш муддатидан ва ўсимлик қалинликлари бўйича 25 тадан донли рўвак лаборатория таҳлили учун олиб келинди ва ўртача миқдори аниқланди. Морфологик кўрсаткичлардан рўвак узунлиги, рўвак эни, донли рўвакни умумий массаси, дон чиқими, рўвак ўзаги чиқими, тоза дон чиқими, чиқинди миқдори ва 1000 дона дон оғирлиги бўйича кўрсаткичлар тадқиқ қилинди.

Андоза “Ўзбекистон-5” навининг рўвак узунлиги 25,1-30,1 см, ўртача 27,2 см ташкил қилди, рўвак эни 7-10 см, ўртача 8,6 см ташкил қилган бўлса, “Массино” навида бу кўрсаткичлар рўвак узунлиги 22,4-27,1 см, ўртача 24,4 см, рўвак эни эса 10-14 см, ўртача 11,8 см ни ташкил этди. Ўрганила-ётган дон жўхори навининг рўвак узунлиги андоза навга

нисбатан 2,8 см га кичик, лекин рўвак эни бўйича 3,2 см га энлироқ эканлиги қайд этилди (1-жадвалга қаранг).

Бундай кўрсаткичлар намоён бўлишига сабаб андоза нав рўваги тепага тўғри ўсади, шохлари бироз сочилувчан, “Массино” навники эса боши эгик, конуссимон, донлари зич жойлашган. Умумий донли рўвак оғирлиги андоза Ўзбекистон-5 навида 97,2-160,4 г, ўртача 128,7 (100%), ситиб олингандан сўнг чиққан дон ва чиқинди миқдори 88,6-144,6 г, ўртача 117,7 г (85,1%), рўвак ўзаги чиқими 13,6-22,5 г, ўртача 19,5 г (14,1%), тоза дон чиқими 69,8-113,4 г, ўртача 92,5 г (71,8%), намлик ва чиқинди миқдори эса 3,2-7,1 г, ўртача 4,5 г (3,4%), битта рўвакдаги дон сони 220,2 донани ташкил этди.

Солиштириб ўрганилаётган “Массино” навида эса бу кўрсаткичлар донли рўвак оғирлиги 126,3-190,0 г, ўртача 165,9 (100%), ситиб олингандан сўнг чиққан дон ва чиқинди миқдори 89,8-156,0 г, ўртача 132,2 г (79,8%), рўвак ўзагини чиқими 25,1-32,9 г, ўртача 29,8 г (19,9%), тоза дон чиқими 98,4-162,5 г, ўртача 134,7 г (81,2%), намлик ва чиқинди миқдори эса 4,4-13,2 г, ўртача 7,8 г (4,5%), битта рўвакдаги дон сони 448,8 дон бўлди. 1-жадвалдаги маълумотлар ичида энг қизиқтирадиган, иқтисодий самарадорликни ҳамда ушубу навни амалиётга жорий этилишини умумий рўвакдаги дон миқдори белгилайди. Ўртача 3 йилик маълумотларини таъкидлашича, андоза “Ўзбекистон-5” нави I-экиш муддати 90 ва 100 минг туп ўсимлик бўлган 1 ва 2-чи вариантда энг юқори 155,6-160,4 г.ни ташкил этди.

1-жадвал.

Дон ҳосили шаклланишига экиш муддати, меъёри, схемаси ва ўсимлик сони таъсири (2020-2022 йй)

Вариант	Экиш муддати	Кўчат қалинлиги и минг, дон	Рўвак узунлиги, см	Рўвак эни, см	Умумий рўвакдаги дон миқдори			Чиқинди		Донсиз рўвак массаси		Истеъмол-га яроқсиз чиқинди		Тоза дон миқдори		1 та рўвакдаги дон	1000 дондаги оғирлиги
					г	г	%	г	%	г	%	г	%	г	%		
“Ўзбекистон-5” нави андоза																	
1	I-муддат (10.04)	90000	28,7	9,2	155,6	138,3	86,7	2,7	4,3	21,5	13,2	3,2	1,8	88,6	56,9	254,8	42,5
2		100000	30,1	10,1	160,4	144,6	86,7	7,4	12,3	20,4	12,0	7,1	4,2	95,1	59,3	270,0	42,0
3		110000	25,1	8,1	131,2	112,9	85,4	3,1	4,6	19,8	14,5	3,3	2,2	74,4	56,7	211,7	41,9
4	II-муддат (20.04)	90000	25,4	7,5	128,7	118,4	83,1	4,2	4,1	18,9	13,9	4,2	3,6	75,6	58,7	231,5	42,6
5		100000	28,1	9,2	137,6	132,8	87,3	6,1	9,2	22,5	14,7	6,1	4,1	82,7	60,1	241,5	41,9
6		110000	26,7	8,6	129,3	112,4	80,2	2,6	5,1	18,1	13,4	3,3	2,9	74,1	57,3	219,1	40,9

7	III-муддат (30.04)	90000	29,1	9,4	117,5	114,2	89,3	3,9	3,0	21,4	14,2	4,3	3,3	68,0	57,9	202,6	42,6
8		100000	26,6	8,4	101,2	96,7	86,5	4,4	4,6	13,6	12,5	5,2	4,8	59,4	58,7	186,8	40,9
9		110000	25,4	7,1	97,2	88,6	80,3	3,4	3,5	19,4	18,6	4,1	3,9	53,1	54,6	163,8	42,6
			27,2	8,6	128,7	117,7	85,1	4,2	5,6	19,5	14,1	4,5	3,4	74,6	57,9	220,2	42,0
"Массино" нави																	
1	I-муддат (10.04)	90000	26,2	13,9	181,3	151,4	84,7	17,2	22,8	32,9	23,1	8,6	4,1	129,1	71,2	522,9	29,2
2		100000	24,9	13,6	186,2	156,5	83,8	7,8	14,5	31,3	16,1	8,2	4,3	136,3	73,2	541,2	28,9
3		110000	23,4	10,2	155,8	122,8	78,7	7,2	11,2	27,2	20,0	7,6	4,5	107,2	68,8	434,1	30,5
4	II-муддат (20.04)	90000	24,2	11,1	176,7	142,9	80,6	26,6	47,0	29,5	19,3	6,1	3,4	127,8	72,3	474,6	30,3
5		100000	27,1	14,2	190,4	148,7	77,8	12,8	24,3	32,2	22,1	13,2	6,8	144,7	76,0	547,1	29,7
6		110000	23,8	10,8	155,2	126,8	78,4	10,1	16,6	29,7	18,2	7,6	5,6	108,1	69,7	411,7	30,7
7	III-муддат (30.04)	90000	24,9	11,5	169,7	123,8	77,4	11,3	17,9	31,8	19,7	7,9	4,0	117,5	69,2	417,3	30,1
8		100000	23,1	10,7	151,4	126,9	78,8	9,1	15,6	28,8	19,1	6,9	3,9	109,0	72,0	379,1	30,2
9		110000	22,4	10,1	126,3	89,8	78,0	4,4	5,1	25,1	21,9	4,4	3,5	85,1	67,4	321,6	30,6
			24,4	11,8	165,9	132,2	79,8	11,8	19,4	29,8	19,9	7,8	4,5	118,3	71,3	448,8	30,0

Умунан хулоса сифатида, шуни таъкидлаш лозимки, андоза "Ўзбекистон-5" навида экиш муддатларини кечкиши ҳамда ўсимлик туп сонини ортиши ҳисобига, умумий рўвакдаги дон миқдорини сезиларли даражада камайиш тенденцияси қайд этилди. Энг кам дон массаси экишнинг III-муддатида 117,5-92,2 г.ни ташкил этганлиги аниқланди. Умунан барча экиш муддатлари ва ўсимлик сонидagi ўртача умумий рўвакдаги дон миқдори 128,7 г.ни ташкил этди.

"Массино" навида эса андоза "Ўзбекистон-5" навидаги қонуният бошқачароқ тус олганлиги кузатилди. Яъни умумий рўвакдаги дон миқдорининг энг юқори кўрсаткичлари 181,3-186,2 г экишнинг I-муддати 90 ва 100 минг туп ўсимлик етиштирилганда энг юқори 190,4 г кўрсаткич олинганлиги аниқланди.

Андоза навда энг юқори кўрсаткичлар 155,6-160,4 г.ни ташкил этган бўлса, "Массино" навида 186,2-190,4 г.ни ташкил этиб, андоза навдан 30,6 г.га юқори эканлиги ўз исботини топди.

Умумий рўвакдаги дон миқдори андоза навда ўртача 128,7 г бўлган бўлса, "Массино" навида 165,9 г.ни ташкил этганлиги аниқланди. Яъни орадаги фарқ 37,2 г.ни ташкил этиб, "Массино" нави тадқиқ қилинган омиллар натижасида республика шароитида серҳосил нав эканлиги исботланди.

Олинган натижалар асосида таҳлил қилинганда, ўрганилаётган навни барча кўрсаткичлари андоза нав кўрсаткичларидан кўра, 1,12% дан 17,4% гача кам бўлганлиги аниқланди.

Навни белгиланган миқдорда дала майдонига экиш ва керакли уруғликни аниқ билиш учун энг керакли кўрсаткичларидан бири 1000 дона дон оғирлигини аниқ билиш кераклигидир. Андоза “Ўзбекистон-5” навини 1000 дона дон оғирлиги 40,9-42,6,0 г, ўртача 42 г, “Массино” навиники эса 28,9-30,6 г, ўртача 30 гр.ни ташкил этди. Ўрганилаётган навни андоза навга нисбатан 1000 дона дон оғирлиги 12 г га кам чиққанлиги аниқланди.

Бу эса уруғлик ишлаб чиқарувчи корхоналар томонидан бир гектар майдонга кетадиган уруғлик миқдори бир халтада андоза “Ўзбекистон-5” навида ўртача – 10 кг ни ташкил қилса, “Массино” навида эса – 8,0 кг ни ташкил этади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Н.М.Худайбергенов, Р.Ш.Телляев. Глобал иқлим ўзгариши ва Орол денгизини қуриши оқибатлари // “Глобал иқлим ўзгаришларига чидамли, ҳосилдорлиги ва сифати юқори бўлган бошоқли дон, дуккакли, мойли, озуқа экинларни парваришlash истиқболлари” мавзусидаги Халқаро илмий-амалий конференция. Андижон, 2022. Б-32-37.
2. Телляев Р.Ш., И.И.маматкулов Орол денгизи қуриши оқибатларини юмшатишда жўхори экиннинг ўрни “Шоли ва дуккакли дон экинларини етиштиришнинг замановий усуллари ҳамда ресурстежовчи технологиялардан фойдаланишнинг истиқболлари” мавзусидаги Халқаро илмий-амалий конференция. Тошкент, 2023. Б-505-512.
3. Телляев Р.Ш., И.И.маматкулов Шоли:жўхори навбатлаб экишда жўхори экиннинг ўрни “Шоли ва дуккакли дон экинларини етиштиришнинг замановий усуллари ҳамда ресурстежовчи технологиялардан фойдаланишнинг истиқболлари” мавзусидаги Халқаро илмий-амалий конференция. Тошкент, 2023. Б-512-516.
4. Телляев Р.Ш, Азизов А. “Дон жўхорининг янги навлари, дон чиқими кўрсаткичлари” Профессор Атабаева Халима Назаровна таваллуд кунининг 85 йиллиги ва илмий – педагогик фаолиятининг 67 йиллигига бағишланган “Қишлоқ хўжалиги экинларини етиштиришда долзарб масалалар ва уни ривожлантириш истиқболлари” мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференцияси материаллари тўплами 2020 1-қисм, -В. 171-174.

